

УДК 94 (460)

ПРИЧИНЫ УКОРЕНЕНИЯ ИНКВИЗИЦИИ В ИСПАНИИ В XV – XVI ВЕКАХ

Лялин Р. С.

Филиал МГУ в городе Севастополе

С целью выявления причин укрепления священного трибунала на Иберийском полуострове, в статье рассматривается инквизиция как государственный институт, взаимоотношения испанской монархии и священного трибунала, а также борьба инквизиции с евреями, маврами и протестантами («враждебными» католическому миру иноверцами) в контексте политики Испанского государства, направленной на установление религиозной чистоты населения.

In order to identify the reasons for the strengthening of the sacred tribunal on the Iberian Peninsula, the article considers the Inquisition as a state institution, the relationship of the Spanish monarchy and the sacred tribunal, as well as the struggle of the Inquisition with Jews, Moors and Protestants ("hostile" to the Catholic world of Gentiles). These issues are studied in the context of the policy of the Spanish state, aimed at establishing the religious purity of the population.

Ключевые слова: Испания, инквизиция, причины.

Key words: Key words: Inquisition, Spain, reasons.

При изучении Испанской инквизиции, следует обратиться к истории Испании до ее учреждения. На протяжении восьми столетий христианские государства Иберийского полуострова находились в состоянии войны с мусульманским миром. Неудивительно, что эти королевства имели специфическое устройство. Многие проблемы, характерные для других европейских стран (например, закрепощение крестьян), уходили на второй план и не проявлялись до конца XV века, когда принципиально важная составляющая жизни и быта испанцев исчезла: пропала нужда в непрерывном противостоянии маврам.

К концу XV века владения испанских королей многократно увеличились: произошло объединение Кастилии и Арагона в одно королевство, в состав которого вошла Южная Италия; было захвачено мусульманское королевство Гранада на юге; открыта и начала осваиваться Америка. Испания стала крупным государством, собранным из множества частей Европы и колоний в Америке, что, несомненно, укрепило ее положение в мире и направило ее дальнейшее развитие в сторону становления мощной морской державы.

У принципиально новой Испании XV века появились проблемы, с которыми она раньше не сталкивалась: объединение ранее разрозненных территорий на Иберийском полуострове привело к неравномерности развития государства и его нестабильности; Испания потеряла врага в лице мусульман. Необходимость решения этих проблем усиливалась за счет активной деятельности испанцев в ходе Великих географических открытий и, как следствие, еще больший рост государства, которым нужно было исправно управлять.

Поэтому Испания стала пытаться преодолеть сложившийся кризис и главным инструментом преодоления была выбрана, как и при Реконките, католическая церковь [2, с. 229–230].

Появление инквизиции и распространение ее по всей Европе, на Испанию времен Реконкиты никак не повлияло: на тот момент христианские королевства Испании были религиозно однородными, что было вызвано непрерывным противостоянием маврам, а малочисленные еретики были беженцами из других стран. Только лишь когда вопрос о

том, кому будет принадлежать полуостров, был окончательно решен, а на территории Иберии образовалось единое государство, возглавляемое христианскими монархами, инквизиция была установлена и распространена по всей Испании.

Она использовалась не с целью искоренить распространение ереси, которой в Испании по факту никогда и не было, а была направлена на установление религиозного единства.

До объединения Кастилии и Арагона инквизиция существовала в Испании с первой половины XIII века, но ее создание на полуострове было вызвано альбигойскими ересями, распространившимися в Европе. Они не затронули Испанию и, как следствие, священный трибунал в те времена не прижился, потому что был не нужен [3].

После объединения Испании инквизиция стала фактически внутренним, национальным институтом, и действовала отдельно от общецерковных и папских интересов. По поводу причин восстановления инквизиции стоит отметить, что в историографии популярно мнение о стремлении государства и церкви изъять имущество евреев, в руках которых скапливались богатства всего полуострова, так как преимущественно они занимались торговлей и ростовщичеством [5], и избавиться от мавров, которые находились на службе у феодалов, с целью ослабить бунтующих вассалов короля [2, с. 236].

Очевидно, что евреи и мавры не были действительно опасными для христианского населения, испанской государственности или католической веры, так как им было выгодно спокойно и дружелюбно сосуществовать с испанцами на одном полуострове: евреи утвердили свое влияние в городах и занимали государственные должности [4, с. 41–46], а мавры жили в деревнях и занимались сельским хозяйством. Более того, евреи и мавры существовали в своих религиозных общинах и не касались христианской веры. Поэтому религиозных конфликтов, инициированных с их стороны, не было, а желающие глубже интегрироваться в испанское общество становились христианами.

Евреи были изгнаны из-за религиозного фанатизма населения и сильного влияния на королеву Изабеллу ее духовника – главного инквизитора Торквемады, при том, что король Фердинанд смог договориться с евреями оставить их в обмен на деньги, которые тогда ему были нужны для войны с маврами. Но главный инквизитор буквально заставил короля изменить свое решение и подписать указ об их изгнании. Мавры были также изгнаны из религиозных побуждений, так как они были важны для развития экономики страны и находились на службе у всех вассалов короля вне зависимости от степени их лояльности и верности монарху. Евреи и мавры, которые крестились и решили остаться, стали наиболее уязвимой частью населения, часто обвинялись в вероотступничестве и преследовались инквизицией [4, с. 141].

Борьба с протестантством не была главной заботой трибунала, так как среди испанского населения он не был распространен, а основной массой протестантов были иностранцы-купцы [1]. Несмотря на запреты короля, огромное множество иностранцев было осуждено, что говорит о религиозном фанатизме и сильном влиянии инквизиции и католической Церкви на территории Пиренейского полуострова. Поэтому в 1572 году запрещено было французам занимать должности учителей. Инквизиторы следили, чтобы купцы не занимались религиозной пропагандой, конфисковывали суда, заходившие в испанские порты, аргументируя это тем, что экипаж состоит из протестантов. Однако, под давлением монарха, трибунал был вынужден сделать исключения для кораблей Ганзы в 1597 году и для кораблей Англии в 1604, так как действия инквизиции мешали внешней торговле Испании. Но даже запрет не мешал инквизиторам порой конфисковывать английские и ганзейские корабли [4, с. 207–208].

Испанская инквизиция изначально была орудием политической борьбы и государственным учреждением, направленным на устранение соперников и врагов короля, подтверждая это изгнанием морисков, которое в теории должно было ослабить непокорных вассалов. Но было ли так в действительности?

Изгнание привело к всеобщему обеднению и экономическому кризису Испании в целом, а не только выборочно ослабило враждебных вассалов короля. Более того, существуют конкретные примеры, которые опровергают заявление об использовании инквизиции в политических целях.

Случаи успешного для правительства использования инквизиции в политических целях необычайно редки и связаны с присутствием выгоды для трибунала, чаще инквизиция противилась воле короля и не шла на уступки.

Показательным примером своенравия инквизиции является случай с восстанием в Арагоне, которое возглавил противник Филиппа II, его бывший секретарь арагонец А. Перес в 1591 году. Инквизиция с удовольствием участвовала в преследовании мятежников, однако на финальном этапе, когда король объявил амнистию, инквизиция отказалась отпустить арестованных, что поставило монарха в затруднительное положение, так как это могло спровоцировать дальнейшие беспорядки. И лишь спустя продолжительное время Филипп смог заставить трибунал отпустить арестованных, хоть и не без потерь, которые были вызваны аутодафе, оперативно проведенными в дни отсрочки амнистии [4, с. 317].

Несмотря на то, что инквизиция находилась в прямой зависимости от короля, она была во многом автономным учреждением и нередко противилась воле монарха, отстаивая свои интересы, но, когда речь шла о взаимных выгодах и интересах, союз государства и инквизиции был нерушим и весьма продуктивен.

Представляется, что инквизиция не замысливалась как инструмент террора, направленный на ограбление евреев и мавров или инструмент политической борьбы. В Испании, благодаря многовековому существованию в состоянии войны и борьбы с другим, чуждым христианскому обществу миром, священный трибунал прижился: здесь он не был насажен искусственно, он стал естественным продолжением еще не успевшего измениться после завершения Реконкисты испанского менталитета. Испанцы, движимые идеей отвоевания страны, на протяжении столетий вели войну с мусульманами, которых считали своими кровными врагами, захватившими их землю. Замкнутая и фанатично верующая община испанцев-христиан на момент создания инквизиции была все также враждебно настроена против людей других вероисповеданий, поэтому было несложно основную массу населения направить, например, против евреев, что и происходило достаточно часто.

В этот раз интересы и видение мира Церкви, населения и правителей Испании совпали: испанцы видели в нехристианах абсолютное зло, так же, как и представители Церкви. Священнослужители стали лишь идеологами этой борьбы.

Жадность и стремление ограбить богатых нехристиан и подорвать авторитет своих вассалов не была причиной создания и укоренения испанской инквизиции. От преследований новых христиан (крестившихся евреев и мавров), изгнаний нехристианского населения государство только беднело. Инквизиция прижилась из-за того, что на тот момент в Испании была возможность существования и функционирования такого института за счет фанатизма и преданности католицизму основной массы населения. Нехристиане, в особенности иудеи, были незащищенными группами во всех странах Европы, поэтому еврейские погромы были не новинкой, а уже даже обыденностью, но нигде ни государство, ни население не нуждались в специальном институте, который помогал бы им терроризировать евреев.

Испанский священный трибунал был учреждением, который на волне религиозного фанатизма помогал правителям проводить массовую христианизацию полуострова.

Источники и литература.

1. Lea H.C. A History of the Inquisition of Spain [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://libro.uca.edu/lea3/8lea3.pdf>.
2. Григулевич И.Р. Инквизиция. М.: Политиздат, 1985. 448 с.
3. Ли Генри. История инквизиции [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.e-reading.club/chapter.php/141261/4/Li_-_Istoriya_inkvizicii._tom_2.html.
4. Лозинский С.Г. История инквизиции в Испании. СПб.: Издание Брокгауз-Ефрон, 1914. 538 с.
5. Льоренте Х.А. История испанской инквизиции [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.e-reading.club/chapter.php/103389/34/L%27orente_-_Istoriya_ispanskoi_inkvizicii._Tom_I.html.

References.

1. Lea H.C. A History of the Inquisition of Spain [Elektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: <https://libro.uca.edu/lea3/8lea3.pdf>.
2. Grigulevich I.R. Inkviziciya. M.: Politizdat, 1985. 448 s.
3. Li Genri. Istoriya inkvizicii [Elektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: https://www.e-reading.club/chapter.php/141261/4/Li_-_Istoriya_inkvizicii._tom_2.html.
4. Lozinskij S.G. Istoriya inkvizicii v Ispanii. SPb.: Izdanie Brokgauz-Efron, 1914. 538 s.
5. L'orente H.A. Istoriya ispanskoj inkvizicii [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://www.e-reading.club/chapter.php/103389/34/L%27orente_-_Istoriya_ispanskoi_inkvizicii._Tom_I.html.

Лялин Р. С. Причины укоренения инквизиции в Испании в XV-XVI веках / Лялин Р. С. // Альманах «НАЧАЛО» (приложение к журналу «Причерноморье. История, политика, культура». – №1. – 2019. – С. 40–43.

Lyalin R. S. Reasons for inquisition's development in the 15th-16th centuries Spain / Lyalin R. S. // Almanac "The Beginning" (Appendix to the journal «The Black Sea region. History, politics, culture»). – №1. – 2019. – P. 40–43.

ОБ АВТОРЕ**ЛЯЛИН**

Роман Сергеевич

Студент IV курса отделения «История» Филиала МГУ в городе Севастополе (научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных отношений **Хапаев Вадим Вадимович**)
E-mail: roma.lyalin@gmail.com

LYALIN

Roman Sergeevich

Forth-year student of the Department of History and International Relations. Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University. (Research Advisor – **Khapaev Vadim Vadimovich**, Candidate of History, associate professor at the Department of History and International Relations).
E-mail: roma.lyalin@gmail.com

Статья принята к публикации 18.11.2018 г.